

El juicio de admisibilidad del amparo constitucional

Fernando Javier Baralt Briceño¹

Resumen

El amparo se manifiesta en la fenomenología procesal como un procedimiento especial contencioso de tutela reforzada, que inicia con la proposición de una pretensión. La investigación buscó analizar, mediante una metodología documental, los parámetros de evaluación que deben considerarse en el procedimiento de amparo al momento de realizar el análisis de la posibilidad jurídica de la pretensión para ser actuada; concluyendo que el estudio *in limine* de la petición debe efectuarse con base en las condiciones objetivas de admisibilidad del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, y las causas especiales de no admitir contempladas en los cardinales 5, 6 y 8 de la ley de amparo, en el entendido de que los cardinales 1, 2 y 3 *eiusdem* están referidos al mérito del litigio y no a condiciones esenciales de atendibilidad, mientras que los cardinales 4 y 7 son incompatibles con la Constitución.

Palabras clave: Amparo constitucional, juicio de admisibilidad, causas de inadmisibilidad.

The admissibility judgment of the amparo constitucional

Abstract

The amparo is manifested in procedural phenomenology as a special contentious procedure of reinforced guardianship, which begins with the proposition of a petition. The research sought to analyze, through a documentary methodology, the evaluation parameters that should be considered in the amparo procedure at the time of the analysis of the legal possibility of the claim to be acted upon; concluding that the study *in limine* of the petition must be made on the basis

¹ Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta. Dirección de correo electrónico: fernandojavierbaralt@gmail.com